

TASVIRIY SAN'AT DARSLARI ORQALI O'QUVCHILARNING ESTETIK DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH

J.A.Darmenov

O.A. Ametov

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti,
Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus

Annotatsiya: Maqolada maktab o'quvchilarida tarbiya qonuniyatlarini, tarbiya turlarini shakllantirish masalalari bayon qilingan bo'lib, estetik tarbiya orqali ta'lim jarayonini yanada samarali tashkillashda foydalash usullari haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: Estetik tarbiya, ta'lim, his-tuyg'u, go'zallik, hissiyot, odamiylik tarbiya, nafosat, o'quvchi

O'quvchilarda estetik his-tuyg'u, estetik ong va munosabatni shakllantirishga qaratilgan tarbiyaning alohida shakli bu estetik tarbiyadir. Estetik tarbiya - bu estetik jihatdan rivojlangan va ijodiy faol bo'lgan inson shaxsini shakllantirish jarayoni. Estetik tarbiya insonparvar mohiyatga, estetik orzuga mos keladigan voqelikni idrok etish, baholash va nafosat qonunlari asosida qayta yaratishga qodir bo'lgan inson shaxsini shakllantirishga mo'ljallangan tarbiya sohasidir.

Estetik tarbiyaning asosiy tushunchalaridan biri go'zallik kategoriyasidir. Uning ma'nosini talaba-yoshlarga tushuntirish ham mazkur tarbiyaning hayotiyiligini ta'minlashga katta yordam beradi. Shu sababli go'zallik tushunchasining mazmun-mohiyatini ochib berishga quyidagicha yondashuvlar qilishni maqsadga muvofiq deb topdik:

- go'zallik - bu kishining qalbi go'zalligi;
- go'zallik - bu kishining istarasi issiqligi;
- go'zallik - bu kishining go'zal xulq egasi bo'lishi;

• goʻzallik - bu bamisoli daraxt, yaprogʻi - axloq, ildizi - ichki dunyo, mevasi - yaxshi fazilat.

Estetik tarbiya nafosat tarbiyasi ham, odamiylik tarbiyasi ham, toʻla-toʻkis ahamiyatga ega boʻlgan goʻzallik tarbiyasidir. Shu sababli talaba-yoshlarni estetik ruhda tarbiyalash gʻoyat murakkab, koʻp qirrali dinamik jarayon boʻlib, uning yordamida barkamol shaxs tarbiyasi jarayonini olib borishning optimal variantlarini qoʻlga kiritish mumkin. "Estetik tarbiya - oʻquvchilarni voqelikdagi, sanʼatdagi, tabiatdagi, kishilarning ijtimoiy va mehnat munosabatlaridagi, turmushdagi goʻzallikni idrok qilish hamda toʻgʻri tushunishga oʻrgatish, ularning badiiy didini oʻstirish, goʻzallikka muhabbat uygʻotish va hayotiga goʻzallikni olib kirish qobiliyatlarini tarbiyalashdir". "Estetik taʼlim-tarbiya — insonda zavq uygʻotuvchi va uni harakat, shijoat va qahramonliklarga undovchi barcha turdagi koʻrinishlar, holatlar, hodisalar va badiiy-estetik tafakkurni shakllantirish".

"Estetik rivojlantirish - bu shaxsning estetik ongi, munosabatlari va estetik faoliyatining vujudga kelishi hamda takomillashuvidan iborat uzoq davom etadigan jarayondir. Bu jarayon ijtimoiy omillar bilan belgilanadigan turli darajalarga egadir. U shaxsning jamiyat estetik madaniyatini egallab olishga bogʻliq boʻlib, turli yoʻllar va shakllar yordamida amalga oshiriladi. U jamiyat estetik madaniyatini turli maʼnaviy va moddiy koʻrinishlarda tushunib olishni taʼminlaydi" Talaba-yoshlar estetik tarbiyasining mazmuni asosan:

- estetikaga qiziqish va ehtiyojning mavjudligi;
- estetik jihatdan bilimdonlik;
- estetik koʻnikma va malakalarning shakllanganligi;
- estetik his-tuygʻuning mukammalligi;
- oʻz mehnatidan zavq ola bilish va natijani baholay olish qobili- yatlarning, hissiyot va qobiliyatlarining mavjudligi;

- go‘zallikka intilish va didlarni tarbiyalashga erisha olishlik kabi insoniy xislatlar majmualaridan iboratdir.

Estetik tarbiyaning asosiy maqsadi talaba-yoshlarda ma’naviy jihatdan go‘zallikni his qilishni tarbiyalash, yuksak estetik didni va san’at asarlarini sevishni shakllantirish, tarix va me’moriy yodgorliklarga nisbatan hurmatni uyg‘otish, jonajon tabiatimizga ongli munosabatda bo‘lishga oid tasavvurlarni yuksaltirish, tabiat va jamiyat boyliklarini qadrlay bilish ko‘nikma va malakalarini hosil qilish kabi insoniy fazilatlarni tarbiyalashdan iboratdir.

Estetik tarbiyaning asosiy maqsadidan kelib chiqqan holda shuni qayd etish mumkinki, uning yordamida yosh avlodni Vatanimiz va jahon badiiy madaniyatining eng yaxshi namunalaridan zavqlangan holdagi ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalashga erishish lozim bo‘ladi. Estetik tarbiya yosh avlodning, ya’ni talaba-yoshlarning badiiy- ijodiy qobiliyatlarini yuksaltirishga qaratilgan bo‘ladi. Estetik tarbiyaning vazifalari uning asosiy maqsadini amalga oshirishdan iborat bo‘ladi. Bunda mustaqil respublikamizdagi ta’lim-tarbiyani isloh qilish borasidagi sa’y-harakatlar ham e’tiborga olinmog‘i lozim.

Estetik tarbiyani samarali amalga oshirishda quyidagilar asosiy vositalar hisoblanadi: muzeylar, teatrlar, kutubxonalar, klublar, kinoteatrlar, galereyalar, o‘tmish obidalari, tarixiy me’morchilik yodgorliklari, san’at asarlari va tarixiy madaniy joylar va hayot tarzimizdagi borlig‘imiz hamda ulardagi go‘zalliklar talaba-yoshlarimizni estetik ruhda tarbiyalashga asos bo‘ladi.

Estetik tarbiya vositalari - talaba-yoshlarni estetik tarbiyalash maqsadida tevarak-atrofdagi tanlab olingan turmush, tabiat, san’at estetikasi va yoshlarning badiiy ijodi namunalari hamda yuqorida qayd etilgan vositalar majmuasidan iboratdir. Bunda san’at asarlari va turlari, xususan, musiqa faoliyatiga doir ijrochilik, qo‘shiq, boshqa musiqaviy harakatlar, tasviriy san’at asarlari, musiqa va rasm darslarida pedagog-o‘qituvchilarda mustaqil izlanish, ijod qilishga doir ko‘nikmalari

muhim ahamiyat kasb etadi. Estetik hissiyot hamma odamlarga xos bo'lgan hissiyotdir. Atrofdagi tabiat manzaralari estetik hissiyotlarimizning birinchi manbai hisoblanadi. Masalan, bahor faslidagi tog' manzaralari baland qorli qoyalari uzoqlardan mag'rur turishlari odamda estetik lazzatlanish hissini tug'diradi. Yomg'irdan so'ng turli rangda jilolanib turuvchi kamalak, gulzorlar yoki kapalak, xuddi dengizdek ko'z ilg'amaydigan ko'm-ko'k paxtazorlar uzoqlarda chiroyli bo'lib ko'rinib turgan dala tepaliklari odamda qandaydir ko'tarinki ruh tug'diradi. Odamlar hayotning turli faktlariga va ularning san'atini aks ettirishiga qandaydir go'zallik yoki xunuklik fojiali yoki kulguli, oliyanoblik va razillik, nafis yoki dag'al hodisalar sifatida munosabatda bo'ladilar. Bu hislar tegishli baholarda estetik didlarda namoyon bo'ladi va o'ziga xos badiiy lazzatlanish holatida kechiriladi.

Estetik hissiyotlarning manbalari juda ko'p va xilma-xildir. Masalan, tabiat manzaralaridan lazzatlanishdan tashqari tasviriy san'at asarlari, badiiy-adabiy asarlar, musiqa va haykaltaroshlik, arxitektura va me'morchilik ishlari ham odamda estetik hisni tug'diradi. Bundan tashqari odamlarning o'zaro bir-birlari bilan bo'lgan munosabat va muomalalari ham estetik hissiyotlarning manbalari bo'la oladi. Odamning kiyinishi, uyining tutishi, qanday jihozlanish, boshqalar bilan muomalasi ham estetik hislarimizning manbai bo'la oladi» Masalan, dag'al gaplashadigan kishidan odam nafratlanadi, aksincha muomalali, gapni o'rinli va madaniyatli qilib gapiradigan kishidan odam zavqlanadi. Shunday odamlarga taqlid qilgisi keladi.

Umuman odamning estetik hissiyotlari ko'p manbalarga ega bo'lgan murakkab hissiyotlardandir. Estetik didni shakllantirib borish, uni turli bachkanalik va kamchiliklarni forig' etish "Estetik tarbiya" ning vazifasi hisoblanadi. Estetik tarbiya -lotincha "estezio" "go'zallikni his etaman" degan ma'noni anglatib-o'quvchilarni voqe'lik, tabiat, ijtimoiy va mehnat munosabatlari va turmush go'zalliklarini anglash, idrok etish va tushunishga o'rgatish, ularning badiiy didini o'stirish, ularda go'zallikka muxabbat uyg'otish, ular tomonidan go'zallikni yaratish qobiliyatlarini

tarbiyalashga yo'naltirilgan pedagogik jarayondir. Estetik tarbiya insonda go'zallikni xis qilish tuyg'usini shakllanishiga yordam beradi, uni rivojlantiradi. Inson doimo oz hayotini go'zallik asosida qurishga intiladi. Estetik tarbiya axloqiy, aqliy, huquqiy, ekologik, ijtimoniy va mexnat tarbiyasi bilan chambarchas bog'likdir. Tabiat, adabiyot, teatr, musiqa, she'riyat, tasviriy san'at va boshqalarga bo'lgan muxabbat shaxsning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi. Estetik tarbiyaning mohiyati shundan iboratki, u go'zallikka bo'lgan munosabatni qaror toptiradi.

Xulosa qilib aytganda hayotdagi chiroy - bu axloqiy va estetik tarbiyaning natijasidir. U badiiy adabiyotga jamlangan, tabiat, jamoat va mehnat unumdorligi, odamlarning kundalik hayoti, o'zaro munosabatlar bilan chambarchas bog'liq. Estetik hislar ham yuksak axloqiy hislardan hisoblanadi. Estetik his deganda biz go'zallikni idrok qilish, go'zallikdan zavqlanish va go'zallik yaratishga intilishni tushunamiz. Go'zallikka bo'lgan tuyg'uni rivojlantirmay turib, yuqori mehnat madaniyatiga erishib bo'lmaydi. Mehnat faoliyatida paydo bo'lgan butun tarixiy taraqqiyot bosqichma bosqich rivojlanib bordi, u mehnat faoliyatining o'ziga ham ta'sir ko'rsata boshladi. Mehnat jarayonida tayyorlangan xar bir buyum ahamiyati, funksiyasi, zarurligi insonning tabiiy ehtiyojlarini qondirishi jihatidagina emas, balki uning qanchalik go'zalligi bilan ham baholanadi. Go'zallik bu hayotning o'zi, tabiat hamda inson mehnati natijalari, insoniy munosabatlarning rukkammalligidir.

Adabiyotlar

1. Abu Nasr Forobiy. «Fozil odamlar shahri» tuzuvchi M. Mahmudov. T.: Xalq me'rosi, 1993.
2. Adizova S. O'qituvchilarning shaxslararo munosabatlarini psixologik diagnostikasi va korreksion ishlari. T.: 2002.
3. Адизова Т., Усмонова Е. Психологические трудности в обучении младших школьников. Т.: 1995.

4. Alisher o'g'li, E. O. (2022). O'zbekistonda madaniyat va san'at tarixi masalalari. Journal of new century innovations, 14(3), 33-36.